

УДК 159.99

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КОПИНГА У ДЕВУШЕК РАЗНОГО УРОВНЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЛИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

доцент кафедры специальной психологии, дефектологии и социальной работы,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
Тула, Россия

***Аннотация.** Автором обосновывается актуальность изучения особенностей смысложизненных ориентаций, способствующих формированию у студентов-девушек разного возраста адекватной оценки действительности, развитию умения анализировать своё прошлое и выбору соответствующих стратегий поведения для достижения своих жизненных целей. Цель исследования: выявление взаимосвязи смысложизненных ориентаций и копинга у девушек разного студенческого возраста. Задачи исследования: изучить особенности смысложизненных ориентаций студентов-девушек разного возраста; сравнить стратегии совладающего поведения студентов-девушек разных возрастных групп; определить характер взаимосвязи смысложизненных ориентаций и предпочитаемого копинга у девушек разного студенческого возраста. Исследование показало, что смысложизненные ориентации влияют на выбор копинг-стратегий, а характер взаимосвязи смысложизненных ориентаций и копинга отличается у студентов-девушек разного возраста: структурные компоненты смысложизненных ориентаций в разных возрастных группах имеют разный уровень выраженности; выявлена прямая корреляция между возрастом и копингом студентов-девушек; смысложизненные ориентации влияют на выбор копинг-стратегий.*

***Ключевые слова:** смысложизненные ориентации, копинг-стратегии, студентки-девушки, студенческий возраст, разновозрастные группы*

Вопросы исследования смысложизненной ориентации имеют непосредственное отношение к формированию и развитию личности. Многие отечественные и зарубежные исследователи связывают феномен «смысложизненные ориентации» с такими явлениями, как аутентичность, психическое здоровье, экзистенциальная удовлетворенность, личностные смыслы и ценности, осмысленность жизни [1]. Наличие смысла жизни является основным критерием формирования личности, это показатель готовности человека жить собственной жизнью и быть независимым от внешней среды. Понимание и переживание человеком смысла жизни чрезвычайно ценны и поэтому утрата этой ценности может оказаться губительной для выживания человечества. По утверждению А.П. Сухоносова, что смысл жизни – это такое психологическое образование, которое представлено различными смыслами, объединенными в общую систему [2]. Эти смыслы человек приобретает, сталкиваясь с необходимостью выбора жизненных целей или идей, наиболее важных для него и обладающих высшей ценностью.

В свою очередь, современные исследователи за рубежом также склоняются к системному взгляду на смысл жизни, полагая, что осмысленная жизнь возникает в результате достижения важных личных целей, способствующих положительному опыту и позитивному проживанию [3; 4]. В своих исследованиях они исходят из того, что цели являются конкретными проявлениями ориентации на будущее и критериями для изучения важных факторов позитивной жизни. Джон Коттингем считал, что способность человека видеть смысл собственной жизни является высшей способностью человека [5], а сам смысл жизни представляет собой систему ценностей человека.

По утверждению И.С. Кона, самым важным приобретением юности является обретение смысла жизни [6]. В этом возрасте, считает ученый, вопросы о смысле жизни приобретают

глобальный характер. Другой важной формирующей особенностью этой возрастной группы является появление планов жизни, которое свидетельствует о желании человека сознательно строить свою жизнь, что является проявлением начала поиска ее смысла.

Особенностью юношеского возраста является то, что в этот период формируется стабильная система ценностей и смыслов, которые являются основой личностной автономии и самоопределения. К 18-19 годам молодежь выходит на новый этап осмысления жизни, опирающийся на иерархию смысловых ценностей. Согласно возрастной периодизации, юношеский возраст относится к студенческому периоду [7]. Сегодняшние студенты являются свидетелями активных изменений в системе жизненных смыслов. Стремление молодых людей найти ответ на вопрос о жизненных ценностях, определении личных целей и собственного места в жизни является важным маркером достижения личностной зрелости юношами и девушками. Однако в реальности, большинство молодых людей испытывают трудности с определением смысла жизни.

Современные исследователи считают, что вопросы формирования и становления и ценностной системы, нравственных аспектов и смысловой сферы в разные периоды личностного развития недостаточно разработаны и изучены. Эта проблема также затрагивает и юношеский возраст. Кроме того, изучение формирования ценностно-смысловой сферы личности выявляет все типичные проблемы исследования данного феномена, а именно противоречивость терминологии, непонимание механизмов функционирования ценностно-смысловой сферы личности, несогласованность подходов к пониманию этапов и динамики ее развития, а также основных ее характеристик [8].

Новый этап смысловой регуляции в период юности приводит к устремлению молодежи самостоятельно делать жизненные выборы, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Уровень готовности молодого человека взять на себя ответственность за то, что с ними происходит и с окружающими его людьми и событиями, обусловлен проявлением субъективного контроля. В этом случае речь идет об ощущении человеком своей силы, достоинства, ответственности, самоуважения и социальной зрелости. Неопределенность юношеского возраста предъявляет особые требования к адаптационным ресурсам молодежи, чтобы эффективно реагировать на быстро меняющиеся условия социальной среды. Преодоление сложных жизненных ситуаций требует от молодых людей особых стратегий поведения, называемых в психологии совладающим поведением или копинг-поведением [9; 10].

Психологи рассматривают юношеский возраст как кризисный, так как в этот период жизнь ставит перед личностью достаточно сложные задачи развития. Переживаемые в данный возрастной период трудности обусловлены особенностями жизненной ситуации студента, требующей не только желаний, но и способностей студентов справляться с целым рядом личных, академических и социальных проблем.

Совладание, или копинг-поведение, предполагает применение целенаправленных действий, умение прогнозировать исход процесса, способность находить новые выходы и креативные решения сложных ситуаций [11]. В сложных жизненных ситуациях человек может применять разные стили и стратегий совладания в зависимости от его собственной оценки сложной жизненной ситуации. Особую роль в процессе совладания выполняют личностные ресурсы, способствующие выбору продуктивных стратегий поведения.

По мнению Bakracheva, продуктивный копинг свидетельствует об удовлетворенности жизнью. Ученый убежден, если у человека есть смысл жизни, для него не существует проблемы преодоления трудностей [12]. Близкую точку зрения на проблему совладания высказывает Hudson. Он говорит о том, что копинг-стратегии решения трудностей, которыми человек овладевает в течение жизни, обеспечивают результативность и удовлетворенность жизнью [13].

Изучение особенностей смысло-жизненных ориентаций и осмысленности жизни, как личностных ресурсов в процессе решения сложных ситуаций, позволит расширить понимание

специфики продуктивного копинг-поведения.

Цель исследования – выявление взаимосвязи смысложизненных ориентаций и копинга у девушек разного студенческого возраста.

Респондентами нашего эмпирического исследования стали студентки ($n=69$) в возрасте 18–24 лет, обучающиеся на разных курсах бакалавриата и магистратуры Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. По показателю возраста респонденты были разделены на две возрастные группы. Первую группу составили студентки в возрасте 18 - 21 год (≤ 21 года), а вторую группу – студентки в возрасте 22 - 24 года (22+). На основе разделения участников на две возрастные группы была проанализирована связь между смысложизненными ориентациями и стратегиями преодоления (копинг-стратегиями).

С целью изучения смысложизненной направленности и общего показателя осмысленности жизни мы применили тест СЖО Д.А. Леонтьева [14], состоящий из 5 шкал, отражающих три конкретные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса (WSQ) использовался для определения предпочтений студенток разных возрастных групп в отношении стратегий совладающего поведения. Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS Статистика 27 (IBM).

Прибегнув к сравнительному анализу значений шкал методики «СЖО» внутри выборки настоящего исследования, мы определили особенности смысложизненных ориентаций у девушек разного студенческого возраста. В результате, показатели шкал – цели в жизни, процесс жизни и результативность жизни – являются характеристиками смысложизненных ориентаций в трех временных координатах жизни – будущем, настоящем и прошлом.

Между двумя возрастными группами по всем трем шкалам наблюдались различия в значениях среднего и стандартного отклонений. Испытуемые в возрастной группе (22+) были более ориентированы на будущие цели и ожидания. Респонденты данной группы завершают обучение в вузе, т.к. являются студентами выпускных курсов бакалавриата и магистратуры, в связи с чем их жизненной целью в данный период является получение профессионального образования. Испытуемые в возрастной группе (≤ 21) пока еще не в полной мере осознают свои жизненные цели и в большей степени ориентированы на осмысление ситуации «здесь и сейчас», т.е. своего настоящего жизненного периода. Подтверждением этому является показатель незначительной разницы в значениях двух шкал – цели в жизни и процесс жизни.

Студентки двух возрастных групп также по-разному оценивают результативность жизни, то есть продуктивность прожитого периода. Респонденты возрастной группы (≤ 21) оценили результаты своего прошлого намного ниже, чем студентки возрастной группы (22+). Причина этих различий в том, что в юношеском возрасте, к которому относятся испытуемые (≤ 21), самым важным является восприятие своей текущей ситуации, перемена в оценках своего настоящего и формирование образа будущего. Но самым большим и значительным приобретением временного осознания в период юности является изменение отношения к настоящему и будущему, поэтому для испытуемых группы (22+) события прошлого намного важнее. Именно они являются индикаторами достижения и реализации планов прошлого при оценке своего настоящего.

Самые высокие баллы получены в обеих группах по шкалам «локус контроля Я» и «локус контроля Жизнь». Испытуемые видят себя сильными личностями с определенной степенью свободы выбора, готовыми самостоятельно управлять собственной жизнью, ответственно подходить к принятию важных жизненных решений и планированию своего будущего.

Общий показатель осмысленности жизни (ОЖ) в группе (≤ 21) оказался ниже значений, полученных ранее Д.А. Леонтьевым, и гораздо ниже значения в группе (22+). Проведенный регрессионный анализ позволил получить кривую зависимости осмысленности жизни от возраста, где можно наблюдать нелинейное изменение показателя осмысленности жизни (рис.1).

Рисунок 1. Кривая зависимости показателя осмысленности жизни от возраста (без разделения на группы)

Установлено, что в период 18 - 21 год характеризуется существенным возрастанием значения показателя смысла жизни. Тогда как для периода от 22 лет и выше характерно плавное повышение данного показателя. Данный факт позволяет утверждать, что осознанность жизни повышается с возрастом.

Для проведения сравнительного анализа копинг-стратегий студенток разных возрастных групп обратимся к рисунку 2.

Рисунок 2. Выраженность копинг-стратегий в разных возрастных группах студенток-девушек в сравнении со средним показателем всей выборки

Примечание 1. Цифрами обозначены: 1 – конфронтация; 2 – дистанцирование; 3 – самоконтроль; 4 – поиск социальной поддержки; 5 – принятие ответственности; 6 – бегство/избегание; 7 – планирование решения; 8 – положительная переоценка.

Для проведения анализа выраженности копинг-стратегий в разных возрастных группах студенток-девушек будем ориентироваться на средние значения показателей шкал опросника «Способы совладающего поведения» (WSQ) Лазаруса. Установлено, что наиболее выраженными стратегиями для обеих возрастных групп являются «дистанцирование», «бегство/избегание», «планирование решения» и «положительная переоценка». Между данными стратегиями обнаружены статистически значимые сильные прямые связи ($r=0,524-0,797$, при $p \leq 0,01$).

Сравнивая предпочитаемые стратегии в каждой возрастной группе испытуемых следует отметить, что для респондентов группы (≤ 21) в большей степени характерны копинг-стратегии избегающего типа, т.е. непродуктивные стратегии «дистанцирование» и «бегство/избегание». Такие стратегии не побуждают человека к поиску оптимального и эффективного выхода из проблемной ситуации, но в то же время защищают его от сильного эмоционального потрясения. Благодаря этим стратегиям любая ситуация может разрешиться без каких-либо активных действий самого человека.

Для испытуемых группы (22+) наиболее характерными копинг-стратегиями являются «планирование решения» и «положительная переоценка», т.е. проблемно-ориентированный копинг. Эти стратегии направлены на источник проблемы и самостоятельное разрешение возникшей ситуации. Такое поведение характеризуется осознанностью, умением анализировать причины данной ситуации, а также управлять своим эмоциональным состоянием, исходя из объективной реальности.

Решение задачи по определению характера соотношения смысложизненных ориентаций и предпочитаемых копинг-стратегий у студентов-девушек разного возраста потребовало проведение корреляционного анализа, для проведения которого был применен коэффициент r -Пирсона. Для анализа были взяты показатели по всем шкалам теста-опросника «СЖО» и наиболее выраженные копинг-стратегии.

Нами выявлены статистически значимые связи между продуктивными копинг-стратегиями и смысложизненными ориентациями. Наиболее сильные прямые корреляции обнаружены между целями, процессом и результативностью жизни, общим показателем осмысленности жизни и стратегией планирования (с коэффициентами $r=0,526 \div 0,715$, при $p < 0,01$), а также со стратегией положительной переоценки (с коэффициентами $r=0,252 \div 0,639$, при $p < 0,01$ и $p < 0,05$). Одновременно выявлены сильные обратные корреляции между показателем результативности жизни и стратегиями дистанцирования и бегства/избегания (с коэффициентами $r= -0,258 \div -0,321$, при $p < 0,05$). Это свидетельствует о том, что удовлетворенность студентов-девушек прожитой частью жизни, своими успехами и достижениями, осознание плюсов настоящего и представление своего будущего определяет выбор продуктивных стратегий поведения в сложных ситуациях.

Показатели локуса контроля Я и локуса контроля Жизнь являются характеристиками того, насколько человек представляет себя сильной и самостоятельной личностью, способной принимать важные жизненные решения в соответствии со своими жизненными целями. Выраженность данных показателей напрямую коррелирует с выбором стратегий планирования и положительной переоценки (с коэффициентами $r=0,268 \div 0,546$, при $p < 0,01$ и $p < 0,05$) и сильной обратной корреляцией между локусом контроля Я и стратегией дистанцирования ($r= -,237$, при $p < 0,05$). Таким образом, можно заключить, что чем увереннее осознают себя испытуемые, тем большую значимость они придают событиям в своей жизни и выбирают продуктивные стратегии поведения.

Проведенное нами исследование показывает, что смысложизненные ориентации, прежде всего, показывают отношение человека к самому себе, отражают направленность своей жизни, проявляются в осмысленной оценке жизненных результатов, наличии будущих целей, готовности принимать важные решения в будущем.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствующие о различиях показателей смысложизненных ориентаций у девушек разного возраста, а также предпочитаемых ими копинг-стратегий, подтверждают нашу гипотезу о том, что девушки студенческого возраста со сниженным показателем смысложизненных ориентаций склонны выбирать непродуктивные копинг-стратегии в отличие от девушек со средними и высокими значениями показателя смысложизненных ориентаций, предпочитающих выбирать продуктивные поведенческие стратегии.

По результатам проведенного исследования, мы можем сделать следующие выводы:

- разные по возрасту группы испытуемых имеют разный уровень выраженности

структурных компонентов смысложизненных ориентаций. Чем старше по возрасту испытуемые, тем выше значения осознанности смысла жизни;

– выявлена прямая корреляция между возрастом и копингом студентов-девушек. Для респондентов в возрасте от 18 лет до 21 года в большей степени характерны копинг-стратегии избегающего типа, т.е. непродуктивные стратегии. Для испытуемых в возрасте от 22 до 24 лет наиболее характерным является проблемно-ориентированный копинг;

– установлено, что смысложизненные ориентации влияют на выбор копинг-стратегий. Низкие значения показателей структурных компонентов смысложизненных ориентаций обуславливают выбор непродуктивных копинг-стратегий, тогда как средние и высокие значения определяют продуктивные поведенческие стратегии.

Таким образом, изучение смыслообразующих жизненных ориентиров современных студентов имеет особое значение, поскольку помогает сформировать адекватную оценку действительности, развить способность анализировать свое прошлое, выбирать адекватные стратегии поведения для достижения своих жизненных целей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Reizer A., Dahan D., Shaver P. The Contributions of Attachment and Caregiving Orientations to Living a Meaningful Life // *Psychology*. 2013. Vol. 4, No.12. Pp. 1039–1045. DOI: 10.4236/psych.2013.412151
2. Куляцкая М.Г., Камин А.А. Копинг-стратегии, жизнестойкость и смысложизненные ориентации студентов инклюзивной среды смешанного обучения с разным уровнем самоактивации // *Психолого-педагогические исследования*. 2020. Т. 12, № 4. С. 34–51. DOI:10.17759/psyedu.2020120403
3. Саковская О.Н. Ценностные детерминанты предпочитаемых копинг-стратегий // *Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки*. 2017. № 3 (41). С. 99–102.
4. Кагальницкая О.Г. Психологические особенности стереотипизации смысложизненных ориентаций девушек на начальном этапе профессионального самоопределения : автореф. ... дис. канд. психол. наук : 19.00.07. Ростов н/Д., 2006. 23 с.
5. Сизганова Е.Ю., Кайдашова А.К., Чикова И.В. Анализ ценностных ориентаций студентов – будущих государственных и муниципальных служащих в контексте вызовов современности // *Перспективы науки и образования*. 2020. № 1 (43). С. 258–270. DOI: 10.32744/pse.2020.1.18
6. Яценко Е.Ф., Яценко Э.В. Особенности смысложизненных ориентаций студентов с разным уровнем самоактуализации на завершающем этапе обучения в вузе // *Вестник ЮУрГУ. Серия Психология*. 2012. Вып. 18. № 31. С. 25–34.
7. Аверьянов А.И., Тимохович А.М. Сущность и развитие ценностно-смысловой сферы личности // *Смыслообразование и его контексты: жизнь, структура, культура, опыт*. 2022. № 1. С. 56–61.
8. Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. М. : Просвещение, 1979. 175 с.
9. Cottingham J. Meaningful Life / The Wisdom of the Christian Faith Paul K. Moser, Michael T. McFall, Bowling Green. Cambridge University Press. 2012. Pp. 175–196. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139047395>
10. Почтарева Е.Ю. Ценностно-смысловая сфера личности: сущность, детерминанты, механизмы развития // *Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология*. 2017. Вып. 4. С. 563–574. DOI: 10.17072/2078-7898/2017-4-563-575
11. Ермакова Е.С. Смысложизненные ориентации в структуре личностных характеристик юношей и девушек // *Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина*. 2020. № 2. С. 305–320.

12. Борисова Н.М., Шаповаленко И.В. Личностные детерминанты совладающего поведения в среднем возрасте // Психолого-педагогические исследования. 2018. Т. 10, № 3. С. 115–125. doi: 10.17759/psyedu.2018100310
13. León-Navarrete M., Flores-Villavicencio M., Mendoza-Ruvalcaba N., Colunga-Rodríguez C., Salazar-Garza M., Sarabia-López L., Albán-Pérez G. Coping Strategies and Quality of Life in Elderly Population // Open Journal of Social Sciences. 2017. Vol. 5, No. 10. Pp. 207–216. DOI: 10.4236/jss.2017.510017
14. Шамионов Р.М., Бочарова Е.Е. и Невский Е.В. Соотношение жизненных ориентаций, социальной идентичности и социальной активности молодежи // Российский психологический журнал. 2021. Т. 18, № 4. С. 91–105. <https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.7>
15. Мощенко Л.С., Дроздова Н.В. Смысложизненные ориентации студентов с разным уровнем жизнестойкости (на примере студентов-психологов) [Электронный ресурс] // Концепт. 2016. Т. 50. С. 133–140. URL: <http://e-koncept.ru/2016/76667.htm>. (дата обращения: 23.03.2023).
16. Bakracheva M. Coping Effects on Life Meaning, Basic Psychological Needs and Well-Being. Psychology. 2019. No. 10 (10). Pp. 1375–1395. <https://doi.org/10.4236/psych.2019.1010090>
17. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. М. : Смысл, 2000. 18 с.